

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ МОДУЛЯ "МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ" НА НАПРАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ЕЁ ВИДЫ

Касимова Муаттар Кудратовна

Магистрант направления «Теория и методы начального образования»
Ташкентского Международного университета Кимё»

Хамедова Н.А.

Доц. Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349724>

Аннотация

В статье исследуется многоаспектная роль математических задач в начальной школе, выходящая за рамки формирования вычислительных навыков. Автор раскрывает образовательный потенциал текстовых задач как универсального средства развития логики, аналитического мышления и практико-ориентированных умений. Особый акцент сделан на методике организации учебной деятельности с задачами, включая вариативность форм работы (фронтальную, групповую, индивидуальную) и их адаптацию к конкретным педагогическим задачам. Подчёркивается важность дифференцированного подхода, позволяющего эффективно применять задачи на всех этапах обучения – от введения новых понятий до отработки математических навыков.

Ключевые слова: математические задачи, начальное образование, текстовые задачи, методика обучения, логическое мышление, учебная деятельность, дидактические задачи, формы организации обучения, решение задач, математическое развитие.

Введение

Математическая задача представляет собой проблемную ситуацию, требующую от учащихся применения логических операций и вычислительных действий для нахождения решения. В начальном образовании задачи выполняют не только тренировочную функцию, но и способствуют развитию логики, аналитических способностей и умению применять знания в практических ситуациях.

Текстовые задачи в начальной школе служат разнообразным образовательным целям. Они являются эффективным инструментом для:

- Подготовки к усвоению новых математических понятий и арифметических действий;

- Первичного знакомства с терминологией и демонстрации практической значимости изучаемого материала;
- Углубления и расширения математических знаний;
- Отработки вычислительных навыков и освоения методов решения задач.

Многофункциональность текстовых задач требует особого методического подхода. Выбор методов работы должен определяться конкретными учебными целями. Разные дидактические задачи предполагают различные формы организации деятельности:

1. Коллективное решение с детальным разбором этапов под руководством учителя;
2. Самостоятельная работа с последующим обсуждением вариантов решения;
3. Групповая деятельность для поиска решений сложных задач;
4. Творческие задания, развивающие исследовательские навыки.

Таким образом, работа с задачами представляет собой гибкий педагогический инструмент, адаптируемый к уровню подготовки учащихся и конкретным образовательным задачам.

Использованная литература:

1. Царева С.Е. Виды работы с задачами на уроке математики. 1990.

